

ОРТАЛЫҚ АЗИЯДАҒЫ ТЕРРОРИЗМ МЕН ЭКСТРЕМИЗМ: ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІККЕ ТӨНЕТІН ЗАМАНАУИ ҚАТЕРЛЕР

АҚПАР АБЫЛАЙ БЕКЕНУЛЫ

Қазақстан, Алматы, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Тарих және құқық институтының «7М01602-тарих-дінтану» мамандығының 2 курс магистрі

***Аңдатпа.** Орталық Азия аймағы тарихи тұрғыдан ислам өркеніетінің маңызды орталықтарының бірі болып табылады. Бұл өңірде ислам діні ғасырлар бойы халықтың рухани өмірінің, мәдениеті мен дәстүрінің ажырамас бөлігіне айналып, әсіресе ханафи мазхабы негізінде қалыптасқан діни тәжірибе кеңінен таралды. Алайда ХХ ғасырдағы кеңестік кезең дінге деген көзқарасты түбегейлі өзгертіп, діни институттардың әлсіреуіне, ал діндарлықтың қоғамдық өмірден шеттетілуіне алып келді. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Орталық Азия елдерінде діни жаңғыру үдерісі басталып, ислам діні қоғам өмірінде қайтадан маңызды орын ала бастады. Бұл кезеңде мешіттер саны көбейіп, діни білім алуға мүмкіндік артты, сондай-ақ шетелдік діни ұйымдар мен ағымдардың ықпалы күшейді. Осындай ашықтық жағдайында дәстүрлі исламмен қатар әртүрлі діни бағыттар мен көзқарастар тарала бастады. Соның ішінде деструктивті діни ағымдар мен радикалды топтардың пайда болуы аймақ қауіпсіздігіне елеулі қауіп төндіретін факторлардың біріне айналды. Бұл ағымдар көбінесе діни білімнің жеткіліксіздігі, әлеуметтік-экономикалық қиындықтар, жастар арасындағы жұмыссыздық және идеологиялық вакуум сияқты себептерді пайдаланып, өз ықпалын арттыруға тырысады. Нәтижесінде қоғамда діни алауыздық, радикалдану және экстремизм көріністері орын алуы мүмкін. Осы тұрғыда Орталық Азиядағы исламның трансформациясын, яғни оның тарихи-дәстүрлі формадан қазіргі заманғы әртүрлі бағыттарға өзгеруін, сондай-ақ деструктивті діни ағымдардың пайда болу себептері мен таралу ерекшеліктерін зерттеу аса өзекті болып табылады. Бұл зерттеу аймақтағы діни ахуалды түсінуге, қауіптердің алдын алу жолдарын айқындауға және қоғамдағы тұрақтылықты нығайтуға мүмкіндік береді.*

***Кілт сөздер:** Орталық Азия, ислам, діни трансформация, дәстүрлі ислам, ханафи мазхабы, діни жаңғыру, деструктивті діни ағымдар, діни экстремизм, радикализм, терроризм, діни қауіпсіздік.*

АҚПАР АБЫЛАЙ БЕКЕНУЛЫ

Казахстан, г. Алматы, магистр 2 курса специальности «7М01602-история-религия»
Института истории и права Казахского национального педагогического университета имени
Абая

***Аннотация.** Центральноазиатский регион исторически является одним из важнейших центров исламской цивилизации. В этом регионе ислам на протяжении веков был неотъемлемой частью духовной жизни, культуры и традиций народов, и получила широкое распространение религиозная практика, основанная на ханафитской школе мысли. Однако советский период в ХХ веке радикально изменил отношение к религии, привёл к ослаблению религиозных институтов и исключению религиозности из общественной жизни. После распада Советского Союза в странах Центральной Азии начался процесс религиозного возрождения, и ислам вновь стал занимать важное место в общественной жизни. В этот период увеличилось количество мечетей, расширились возможности для религиозного образования, возросло влияние зарубежных религиозных организаций и движений. В такой атмосфере открытости наряду с традиционным исламом стали распространяться различные религиозные течения и взгляды. Среди них появление деструктивных религиозных движений и радикальных групп стало одним из факторов,*
ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

представляющих значительную угрозу региональной безопасности. Эти движения часто пытаются усилить свое влияние, используя такие факторы, как недостаток религиозного образования, социально-экономические трудности, безработица среди молодежи и идеологический вакуум. В результате в обществе могут возникать религиозные разногласия, радикализация и экстремизм. В этом контексте очень актуально изучение трансформации ислама в Центральной Азии, то есть его перехода от исторически и традиционного облика к различным современным направлениям, а также причин возникновения и распространения деструктивных религиозных движений. Это исследование позволит нам понять религиозную ситуацию в регионе, определить пути предотвращения угроз и укрепить стабильность в обществе.

Ключевые слова: *Центральная Азия, ислам, религиозные преобразования, традиционный ислам, ханафитская школа мысли, религиозное возрождение, деструктивные религиозные движения, религиозный экстремизм, радикализм, терроризм, религиозная безопасность.*

AKPAR ABYLAI BEKENULY

Kazakhstan, Almaty, 2nd year master of the specialty "7M01602-history-religion" of the Institute of History and Law of Abai Kazakh National Pedagogical University

Abstract. *The Central Asian region has historically been one of the most important centers of Islamic civilization. For centuries, Islam has been an integral part of the spiritual life, culture, and traditions of the peoples of this region, and religious practice based on the Hanafi school of thought was widespread. However, the Soviet period in the 20th century radically changed attitudes toward religion, leading to the weakening of religious institutions and the exclusion of religiosity from public life. Following the collapse of the Soviet Union, a process of religious revival began in the countries of Central Asia, and Islam once again assumed a prominent place in public life. During this period, the number of mosques increased, opportunities for religious education expanded, and the influence of foreign religious organizations and movements grew. In this atmosphere of openness, various religious movements and views began to spread alongside traditional Islam. Among these, the emergence of destructive religious movements and radical groups has become a significant threat to regional security. These movements often attempt to increase their influence by exploiting factors such as a lack of religious education, socioeconomic difficulties, youth unemployment, and an ideological vacuum. As a result, religious discord, radicalization, and extremism may arise in society. In this context, studying the transformation of Islam in Central Asia—that is, its transition from its historical and traditional form to various modern trends—as well as the causes of the emergence and spread of destructive religious movements, is highly relevant. This research will allow us to understand the religious situation in the region, identify ways to prevent threats, and strengthen societal stability.*

Keywords: *Central Asia, Islam, religious transformations, traditional Islam, Hanafi school of thought, religious revival, destructive religious movements, religious extremism, radicalism, terrorism, religious security.*

Кіріспе

Қырғи қабақ соғыс аяқталғаннан кейін халықаралық қауіпсіздік жүйесінде түбегейлі өзгерістер орын алып, жаңа қауіп-қатерлер қалыптасты. Солардың қатарында терроризм мен экстремизм, сондай-ақ ұйымдасқан қылмыс ерекше орын алады. Бұл құбылыстар қазіргі таңда тек жекелеген мемлекеттердің ғана емес, бүкіл әлемдік қауымдастықтың қауіпсіздігіне әсер ететін маңызды факторға айналды. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Орталық Азия мемлекеттері саяси, экономикалық және әлеуметтік трансформация кезеңін бастан өткерді. Осы өтпелі кезеңде мемлекеттік институттардың әлсіздігі, әлеуметтік-экономикалық қиындықтар және идеологиялық ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

вакуум сияқты факторлар қауіпсіздікке төнетін жаңа қатерлердің пайда болуына ықпал етті. Нәтижесінде, аймақта ұйымдасқан қылмыс, діни экстремизм және терроризм сияқты құбылыстар белсенді дами бастады. Сонымен қатар, діни жаңғыру үдерісі ислам дінінің қоғамдағы рөлін күшейтіп, халықтың рухани өмірінде маңызды орын алуына мүмкіндік берді. Алайда бұл үдеріс дәстүрлі діни құндылықтармен қатар, әртүрлі радикалды және деструктивті ағымдардың таралуына да жол ашты.

Зерттеудің өзектілігі – Орталық Азиядағы діни жаңғыру мен жаһандану жағдайында қауіпсіздікке төнетін жаңа қатерлерді талдау қажеттілігімен байланысты.

Зерттеудің мақсаты – Орталық Азиядағы терроризм мен экстремизмнің заманауи көріністерін талдау және олардың ұлттық қауіпсіздікке әсерін анықтау.

Зерттеудің міндеттері:

- діни трансформация үдерісінің ерекшеліктерін қарастыру;
- ұйымдасқан қылмыс пен терроризм арасындағы байланысты талдау;
- қауіп факторларын анықтау.

Ғылыми жаңалығы – зерттеуде Орталық Азияда ұйымдасқан қылмыстың терроризмге қарағанда анағұрлым тұрақты және жүйелі қауіп көзі екендігі негізделеді.

1. Орталық Азиядағы діни трансформация және оның ерекшеліктері

Орталық Азия тарихи тұрғыдан ислам өркениетінің маңызды орталығы болып табылады. Бұл өңірде ханафи мазхабы негізіндегі дәстүрлі ислам кеңінен таралған. Алайда ХХ ғасырдағы кеңестік саясат дінді қоғамдық өмірден ығыстырып, діни институттардың әлсіреуіне алып келді. Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін діни жаңғыру үдерісі басталып, ислам қоғам өмірінде қайтадан маңызды орын ала бастады. Кеңестік идеологияға сәйкес, экономикалық қатынастар әлеуметтік қатынастардың барлық түрлеріне шешуші әсер етеді, немесе басқаша айтқанда, экономикалық детерминизм қағидасына сәйкес, ислам «араб сауда капитализмінің» құралы ретінде қарастырылды, ал басқа тұрғыдан ол «феодалдық жүйенің жеңісі» ретінде қабылданды (Nesemann, 2001, 212). Қалай болғанда да, кеңестік идеологияға сәйкес, ислам саяси және идеологиялық қауіп болып табылады және бұл қауіп жойылуы керек. Егер біз кеңестік дәуірдің жалпы ислам саясатын қорытындылайтын, авторитарлық саяси билік пен қатаң зайырлы тәсілді көрсететін тұжырымдаманы қолдансақ, бұл Татари мен Шайхутдинов тұжырымдағандай зайырлылық болуы мүмкін (Tatari & Shaykhutdin, 2010, 89). Дегенмен, соңғы жылдары маңызды жетістіктерге қол жеткізілді. 2008 жылдан бастап Орталық Азияның бес елінің барлығы Біріккен Ұлттар Ұйымының Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын, Терроризмді қаржыландырудың жолын кесу туралы халықаралық конвенцияны және Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялады. Қаржылық іс-қимыл жөніндегі арнайы топ Өзбекстан мен Түрікменстанды қара тізімнен алып тастады. Бұл мақалада Орталық Азиядағы ұйымдасқан қылмыс пен терроризм арасындағы байланыс талданады және ұйымдасқан қылмыс Орталық Азия үшін терроризмге қарағанда әлдеқайда қауіпті екендігі айтылады. Сондай-ақ, онда 2014 жылы НАТО Ауғанстаннан шыққаннан кейін Орталық Азияға болжамды әсердің әсері қарастырылады және шетелдік жауынгерлердің Ауғанстаннан Орталық Азияға келетінін көрсететін дәлелдер аз деп мәлімделеді. Мақала құрылымы келесідей: Бірінші бөлімде Орталық Азия арқылы өтетін есірткі тасымалының Жаңа Жібек жолы талданады. Екінші бөлімде Орталық Азиядағы ұйымдасқан қылмыстың көрінісі берілген. Үшінші бөлімде Орталық Азиядағы терроризм қауіпі қарастырылады. Ол Орталық Азия мемлекеттерінің ақшаны жылыстату және терроризмді қоса алғанда, ұйымдасқан қылмысқа қарсы күресімен аяқталады.

Есірткі саудасына қатысты ұйымдасқан қылмыс Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Орталық Азияда өркендеді. Ұйымдасқан қылмыс Орталық Азияда келесі салаларда белсенді: есірткі саудасы, адам саудасы, атыс қаруы мен жарылғыш заттардың саудасы, алтын мен алюминий сияқты бағалы материалдарды контрабандалық жолмен тасымалдау және ақшаны жылыстату.

Орталық Азияда ұйымдасқан қылмыстың өршуіне бірнеше факторлар ықпал етеді. Бердікееваның айтуынша, «бұл зерттеудің нәтижелері авторитаризм, сыбайлас жемқорлық, кедейлік, құқық қорғау органдарының әлсіз мүмкіндіктері, заң үстемдігінің болмауы және рулық және аймақтық бөліну сияқты негізгі теріс факторлардың үйлесімі Орталық Азияда ұйымдасқан қылмыстың өсуі мен тамырлауына қолайлы жағдайлар туғызғанын көрсетеді» (Berdikeeva, S, 2009: 75).

Өзбекстан кеңестік жүйедегідей Орталық мүфтият арқылы діни істерді жүргізеді. Кеңес дәуірінде мемлекет пен мұсылмандар арасындағы негізгі байланыс арнасы болған мүфтияттар мемлекеттің діни істердегі басым және шешуші ұстанымын институционалдық тұрғыдан белгіледі және мемлекет таңдаған жалпы тәсілге сәйкес мемлекет қалаған діни білім берді. Бұл кеңестік мұра, басқа Орталық Азия мемлекеттеріндегідей, тәуелсіздік алғаннан кейін Өзбекстанда да қабылданды. Мемлекет мүфтият арқылы мешіттердің үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді және медреселердегі діни білім беруді қолдайды (Gunn, 2003, 406). Негізінен, мемлекет пен мүфтият арасындағы қарым-қатынас жазбаша заңмен анықталмаған; шын мәнінде, құқықтық ережелер мүфтиятты мемлекеттік бақылаудан бас тартады. Дегенмен, іс жүзінде мүфтилерді орталық үкімет бақылайды (Gunn, 2003, 406). Үкімет мүфтилерге жұма уағыздарына қатысты нұсқаулар бере алады, тіпті сайлауда қай кандидатқа дауыс беру керектігі сияқты мәселелер де осы уағыздардың тақырыбы бола алады. Орталық билікке ұнамайтын мүфтилерді қызметінен босатуға болады. Өзбекстанда мемлекет қабылдамаған имамдардың мешіттерде қызмет етуі мүмкін емес. Әдебиеттерде «параллель ислам» деп аталатын салыстырмалы түрде тәуелсіз ислам топтарына ашық түрде өз қауымдарын құруға тыйым салынады. Мұндай әрекеттермен айналысатын діни қайраткерлер бас бостандығынан айыруға жазалануы мүмкін (Gunn, 2003, 406). Нәтижесінде дәстүрлі исламмен қатар әртүрлі діни ағымдар пайда болды. Бұл жағдай діни плюрализммен қатар, қауіпсіздікке жаңа қатерлердің қалыптасуына ықпал етті.

2. Орталық Азиядағы терроризм және экстремизм.

Кеңес Одағы ыдырағаннан кейін Орталық Азияда ұйымда қылмыс белсенді дами бастады. Оның негізгі бағыттары:

- есірткі саудасы
- адам саудасы
- қару-жарақ контрабандасы
- қаржылық алаяқтық және ақшаны жылыстату

Аймақтағы географиялық орналасу (Ауғанстанға жақындық) есірткі транзитінің негізгі бағытына айналуына себеп болды. Соңғы жылдары Орталық Азияда ірі террористік оқиға болмаса да, жүйелік және аймақтық әсерге байланысты Орталық Азиядағы терроризмге қатысты алаңдаушылық пен риторика жоғары деңгейде. 11 қыркүйектен кейін қалыптасқан жаһандық орта жалғасуда және терроризм Ауғанстаннан Орталық Азияға таралуы мүмкін деген қорқыныш бар. 2014 жылы НАТО күштері Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін не болатыны туралы үлкен алаңдаушылық бар. Бұл мәселе бойынша екі теория бар; біріншісі - шетелдік жауынгерлер Ауғанстанда қалып, әлсіреген Ауғанстан үкіметімен күресуді жалғастырады. Екінші теория - барлық шетелдік жауынгерлер зайырлы үкіметтермен күресу үшін Орталық Азияға таралады. Бұл мүмкіндік туралы нақты дәлел жоқ. Бұл болуы мүмкін, бірақ әзірге Орталық Азиядағы исламдық жаңғыру Өзбекстанның ислам қозғалысынан басқа бейбітшілікке негізделген. Сонымен қатар, аймақтық ықпал ретінде Орталық Азия елдері Ресейдің жіктелуін қабылдауға және терроризм тұрғысынан ұқсас саясатты қабылдауға бейім. Бұл елдердің жіктелуінде мәселеге әкеледі. Осылайша, бейбіт діни ағымдарды терроризм жіктемесіне қосу үрдісі де бар, нәтижесінде Таблиги Джамаат сияқты ұйымдарға тыйым салынады. Хизбуттаһир терроризмге жүгінбесе де, террористік ұйым ретінде жіктелген. Бұл жіктеменің кейбір теріс салдары бар. Біріншісі - адам құқықтарының бұзылуы; тиісті сот процесінсіз күдікті террористерді ауыр өлім жазасына кесу болды. Ұйымдасқан қылмыс терроризмі мәселесіне ықпал ететін бірнеше факторлар бар. Шекара

мәселелері бар; біріншіден, елдердің шекаралары қауіпсіз емес. Екіншіден, елдермен шешілмеген шекара мәселелері бар. Үшінші фактор - әсіресе Қырғызстан мен Тәжікстандағы әлсіз мемлекет мүмкіндіктері. (SARTORI, 2010, 156)

3. Орталық Азия елдерінің қауіпсіздік саясаты

Орталық Азия үкіметтері ұйымдасқан қылмыс пен терроризммен күресуге тырысып келеді. 2008 жылдан бастап Орталық Азияның бес мемлекетінің барлығы Біріккен Ұлттар Ұйымының Трансұлттық ұйымдасқан қылмысқа қарсы конвенциясын, Терроризмді қаржыландырудың жолын кесу туралы халықаралық конвенцияны және Біріккен Ұлттар Ұйымының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы конвенциясын ратификациялады. Мысалы, Тәжікстан Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы (FATF) түріндегі аймақтық орган болып табылатын Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топтың (EAT) мүшесі болып табылады. EAT арқылы Тәжікстан заңнамалық және нормативтік базаларды және операциялық мүмкіндіктерді жетілдіруге көмек және басқа да ресурстар алды.

Кеңес Одағының ыдырауы және жаһандану процесінің артуымен, әсіресе Орталық Азиядағы терроризм мен ұйымдасқан қылмыстың көрінісі өзгерді. Ауғанстанға басып кіргеннен кейін апиын өндірісі артты. Иран мен Түркия есірткі саудасына шекараларын нығайтты; бұл есірткі саудасының Жаңа Жібек жолы деп аталатын және Орталық Азия елдері арқылы өтетін солтүстік бағытты Ресей мен Еуропа үшін маңызды жеткізу жолына айналдырды. Бұл мақалада мен Орталық Азиядағы терроризм мен ұйымдасқан қылмыстың ауқымын бағаладым. Есірткі саудасымен, адам саудасымен, қару-жарақ пен жарылғыш заттардың саудасымен, алтын мен алюминий сияқты бағалы материалдарды контрабандалық жолмен тасымалдаумен және ақшаны жылыстатумен айналысатын ұйымдасқан қылмыс сыбайлас жемқорлық, кедейлік, құқық қорғау органдарының әлсіз мүмкіндіктері және заң үстемдігінің болмауына байланысты әлі де үлкен қауіп төндіреді деген қорытындыға келдім. Екінші жағынан, терроризм қауіпсіздік үкіметтер тарапынан асыра сілтеп көрсетіліп, адам құқықтарының бұзылуына және тиісті сот процесінсіз күдікті террористердің өлім жазасына кесілуіне әкелді. (Cornell, Svante E, 2006, 48) Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, терроризм көбінесе эпизодтық сипатта болса, ұйымдасқан қылмыс тұрақты экономикалық жүйе ретінде әрекет етеді.

Қорытынды

Соңында, 2014 жылы НАТО күштері Ауғанстаннан шығарылғаннан кейін Орталық Азияға терроризмнің таралуы туралы дәлелдер аз. Орталық Азиядағы исламның трансформациясы тарихи, саяси және әлеуметтік факторлардың ықпалымен қалыптасқан күрделі үдеріс екені анықталды. Кеңестік кезеңнен кейінгі діни жаңғыру исламның қоғамдағы ролін күшейткенмен, сонымен қатар әртүрлі діни ағымдардың таралуына да жол ашты. Бұл жағдай дәстүрлі ислам құндылықтарының өзгеруіне және діни ала-құлалықтың пайда болуына әсер етті. Деструктивті діни ағымдардың таралуы көбінесе діни білімнің жеткіліксіздігімен, әлеуметтік теңсіздікпен және идеологиялық вакууммен байланысты. Мұндай ағымдар қоғам тұрақтылығына қауіп төндіріп, радикалдану үдерістерін күшейтуі мүмкін. Сондықтан бұл құбылыстардың алдын алу үшін кешенді шаралар қажет. Атап айтқанда, халықтың діни сауаттылығын арттыру, дәстүрлі ислам құндылықтарын насихаттау, жастармен жүйелі жұмыс жүргізу және мемлекеттік діни саясатты тиімді жүзеге асыру маңызды рөл атқарады. Тек осындай кешенді тәсіл арқылы Орталық Азия елдері діни тұрақтылықты сақтап, деструктивті ағымдардың теріс ықпалын азайта алады. Тек кешенді тәсіл арқылы ғана аймақта тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге болады. Осылайша, аймақтағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету тек күштік әдістермен емес, әлеуметтік, идеологиялық және институционалдық шаралардың үйлесімді жүйесі арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Berdikeeva, S. “Organized Crime in Central Asia: A Threat Assessment” *China and Eurasia Forum Quarterly*, Volume 7, No. 2 (2009), p. 75-100.
2. TATARİ E&Shaykhutdinov, R.,(2010), “State Response to Religious Revivalism in Post-Soviet Central Asia”, *EuropeanJournal of EconomicandPoliticalStudies*, 2, s. 85-110.
3. Cornell, Svante E. “The Narcotics Threat in Greater Central Asia: From Crime-Terror Nexus to State Infiltration?” *China and Eurasia Forum Quarterly*, Volume 4, No. 1 (2006), p. 37-67.
4. GUNN,T.J.(2003), *Shaping an Islamic Identity: Religion, Islamism, and the State in Central Asia*, *Sociology of Religion*, 64/3, s. 389-410.
5. “Country Reports on Terrorism 2013 South and Central Asia Overview.” Accessed December 18, 2014. <http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2013/224824.htm>.
6. SARTORİ, P, (2010) “Towards a History of theMuslims’ SovietUnion: A Viewfrom Central Asia”, *DieWeltDesIslams*, 50, s. 317-318.